

ФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ ЖҮКТІЛІК КЕЗІНДЕ ӘЙЕЛ ОРГАНИЗІМІНДЕ ӨТЕТІН АДАПТАЦИЯЛЫҚ ӨЗГЕРІСТЕР

ЕРКЕБАЕВ ҚУДРЕТ ДАНИЯРҰЛЫ

Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы

«Отбасылық медицина» кафедрасының дәрігер-интерні Шымкент, Қазақстан

САЙЛЫБАЙ ДАНАБЕК БЕЙСЕНБАЙҰЛЫ

Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы

«Отбасылық медицина» кафедрасының дәрігер-интерні Шымкент, Қазақстан

ЖОЛДАСБЕК ӘДІЛЕТ БАҚЫТЖАНҰЛЫ

Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы

«Отбасылық медицина» кафедрасының дәрігер-интерні Шымкент, Қазақстан

ТЕМІРБАЙ АСЫЛЖАН САБЫРХАНҰЛЫ

Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы

«Отбасылық медицина» кафедрасының дәрігер-интерні Шымкент, Қазақстан

САЛХУДИНОВА НҰРАЙЛЫМ АМАНГЕЛДІҚЫЗЫ

Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы

«Отбасылық медицина» кафедрасының дәрігер-интерні Шымкент, Қазақстан

ЛЕС АЙНУР РАСУЛҚЫЗЫ

Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы

«Отбасылық медицина» кафедрасының дәрігер-интерні Шымкент, Қазақстан

Аннотация. Жүктілік — әйел организміндегі физиологиялық күй, ол ана мен ұрықтың өміршеңдігін, дамуын және босануға дайындықты қамтамасыз ететін күрделі көпжүйелі бейімделу процесімен сипатталады. Бұл кезеңде түрлі мүшелер мен жүйелерде бірқатар морфофункционалдық, гормоналды, метаболикалық және гемодинамикалық өзгерістер жүреді.

Кілт сөздер: жүктілік, адаптация, гармональды статус, гипоталамо-гипофизарлы реттеу, липидтік алмасу.

Жүктіліктің басталуымен әйел организмінде зат алмасуы, гармоналды статусы, орталық және перифериялық гемодинамика айқын өзгерістерге ұшырайды. Ақуыздық, көмірсульды және липидтік алмасуда маңызды өзгерістер байқалады. Жүктілік мерзімі ұлғайған сайын, өсіп келе жатқан ұрықтың аминқышқылдарына деген қажеттілігін қанағаттандыру үшін қажетті ақуызды заттар жиналады.

Көмірсульды алмасу өзгерістері бауырдағы (гепатоциттер), бұлшықет, жатыр және плацентада гликогеннің жиналуымен сипатталады. Физиологиялық жүктілікте холестериннің жоғарылауы (гиперхолестеринемия) және дислипидемия пайда болады.

Минералдық және су алмасуларында да заңды өзгерістер орын алады — кальций мен фосфор тұздарының тұтылып қалуы, олар плацента арқылы өтіп, ұрықтың сүйек тінін құруға жұмсалады. Аналық организмнен ұрыққа темір өтеді, ол фетальды гемоглобин синтезіне пайдаланылады, сондай-ақ калий, натрий, магний, мыс және басқа микроэлементтер де беріледі. Темір тұтыну қарқыны ана организмне С витамині, В тобының витаминдері, РР және фолий қышқылының жеткілікті түсуіне тәуелді.

Жүктілік кезінде гармоналды статус өзгереді. Гипофиздің алдыңғы бөлігі (аденогипофиз) 2-3 есе үлкейеді, онда кейбір гормондар секреттейтін жасушалардың саны мен

көлемі айтарлықтай ұлғаяды. Гипоталамо-гипофизарлы реттеу арқылы әйелдің организмінің жүктілікке бейімделуі қамтамасыз етілсе, қосымша рольді жүктілік сары дене атқаруда, ол эстрогендер мен прогестеронды секреттейді. Эстрогендердің әсері прогестерон деңгейімен корреляцияланады. Жүктілік бойы прогестерон мазмұны жоғары деңгейде сақталады, оның концентрациясы жүктіліктің соңында төмендейді, ал эстрогендер деңгейі күрт көтеріледі. Жүктіліктің басынан бастап және босануға дейін β -адренореактивтілік арта түседі, ал α -адренореактивтілік төмендейді, бұл ұрықты көтеру үшін миометрийдің күші азайған жағдайда қажет. Прогестеронның әсерімен миометрийде β -адренорецепторлар тығыздығы артады. β -адренорецепторлардың өзі миометрийде келесі әсерлерді ынталандыра алады: эритропоэз бен иммунитеттің төмендеуі, сондай-ақ бүйректерде рениннің секрециясының артуы және осы арқылы жүрек шығарымының ұлғаюы. Бұл жүктілік кезінде анемия, иммунодефициттік жағдайлар, вегетосудистік дистония және артериялық гипертензия дамуының жиілігінің артуына үлес қосады.

Әйелдің жүйе-ана-плацента-ұрық жүйесіне жаңа функционалдық жағдайларға бейімделу процесінде симпатoadреналды жүйе маңызды орын алады. Вегетативтік орталықтардың бақылауында адаптациялық механизмдердің басталуы, күші және ұзақтығы реттеледі. Ана жүйке жүйесі ұрықтан келіп түсетін көптеген импульстарды қабылдауда жетекші рөл атқарады. Орталық жүйке жүйесінде (ОЖЖ) гестациялық доминанта — қозғыштығы жоғары ошақ қалыптасады, оның айналасында тежеу өрісі таралады. Клиникалық түрде бұл әйелде кідіріссекілділікпен, баланың тууы мен болашағы денсаулығына қатысты қызығушылықтардың басым болуымен, ал басқа қызығушылықтардың екінші рөлге көшуімен көрінеді.

Жүктілік кезеңінде тиреотропты гормон және қалқанша безінің гормондарының синтезі артады, бұл үшін йодтың жеткілікті мөлшерде түсуі қажет. Парақалқанша бездердің функциясы бұл кезеңде жиі төмендейді, бұл кальций алмасуының бұзылуына және балтыр бұлшықеттерінің және басқа бұлшықеттердің ұстамаларына себеп болуы мүмкін. Тыныс алу мүшелері жүктілікке жауап ретінде өкпе тыныс көлемінің ұлғаюымен реакция береді — гестациялық кезеңнің соңына қарай ол 30-40%-ға жоғарылайды, дем алу жиілігі шамамен 10% артады.

Ас қорыту жүйесінде гестациялық кезеңнің басынан бастап тежелу процесстері дамиды. Іш құрылысы орналасу-анатомиялық өзгерістерге, жатырдың ұлғаюына және жүктілікке тән нейрогормоналдық өзгерістерге байланысты асқазан- ішек жолдарының барлық бөліктері гипотониялық күйде болады. Бауырдың қызметі айтарлықтай өзгереді — гликоген қорлары азаяды, өйткені ананың организмінен балаға глюкоза қарқынды өтеді. Бауырдағы ақуыздарын синтездеу қызметі бала тарапынан жұмсалатын ақуыз салдарынан өзгеріске ұшырайды, бұл ананың организміндегі ақуыз мөлшерінің азаюына әкелуі мүмкін.

Гестациялық кезеңде әйелдің зәр бөлу жүйесі айтарлықтай белсенді жұмыс істей бастайды. Бүйректер тек ана метаболиттерін ғана емес, баланың да метаболиттік өнімдерін шығарады, бұл бүйректердің сүзу қабілетінің артуымен қатар жүреді, ал түтікше қайта сіңіру шамамен бұрынғы деңгейде қалады, бұл сұйықтықтың жиналуына әкеліп, әсіресе төменгі аяғында ісіну көріністерімен сипатталады.

Жүрек-қан тамырлары жүйесінде (ЖҚТЖ) елеулі өзгерістер болады. Олар дене массасының (ДМ) артуымен байланысты — жатыр мен плацента өсіп, ұрықтың массасы көбейеді, зат алмасу күшееді, физиологиялық гиперволемиа дамиды, жатыр-плацентарлық қан ағымы қалыптасады. Гестациялық кезеңде ренин-ангиотензин-альдостерон жүйесінің белсенділігі артады, бұл плазма көлемінің және ананың организміндегі су көлемінің ұлғаюына ықпал етеді. ЖҚТЖ-нің жүктілікке адаптациясында маңызды фактор — жүйелі вазодилатация, мұнда азот оксидінің секрециясының күшеюі және басқа вазодилатирлеуші факторлардың ролі бар. Сосуд өрісінің реактивтілігінің өзгеруі, яғни вазодилатация реакцияларының басым болуы, эстрогендер мен прогестерон деңгейінің жоғарылауымен,

сондай-ақ САЖ гормондарына адренорецепторлардың сезімталдығының артуымен байланысты.

Жүктілік кезінде ең маңызды гемодинамикалық белгі — соққы көлемінің (СК) артуы. Жүктілік алдында СК-нің максималды артуы тыныш күйде 30-45% құрайды. Бұл көрсеткіштің өсуі жүктіліктің алғашқы мерзімдерінен-ақ келеді: 4-8 апталық жүктілікте ол сау жүктілікке дейінгі орташа көрсеткіштен 15% жоғары болуы мүмкін. СК-нің максималды ұлғаюы 26-32-апталар аралығында байқалады. Дене жағдайының өзгеруі ананың СӨ-ге едәуір әсер етеді. Жүктілік кезінде физиологиялық тахикардия дамиды – жүрек соғу жиілігі (ЖСЖ) жүктілік алдында ЖСЖ-дан 15-20 соққы/мин жоғарылайды. Жалпы перифериялық тамыр кедергісі (ПТК) орташа есеппен 12-34% төмендейді және СК ұлғаюымен бірге минуттық жүрек шығарымы (МЖШ) артады, ол жүктіліктің 26-32-апталары аралығында бастапқы деңгейден 33-50% жоғарылауы мүмкін.

Жүктіліктің алғашқы апталарынан бастап I триместрдың соңына дейін систолалық АҚ (САК) 10-15 мм рт.ст., диастолалық АҚ (ДАК) 5-15 мм рт.ст. төмендейді. II триместрде АҚ тұрақты болады, III триместрде көтеріледі, босану сәтінде жүктілікке дейінгі деңгейге дейін немесе кей жағдайда одан 10-15 мм рт.ст. жоғарылайды. Бұл динамика артериялық гипертензиясы бар жүктілерге де тән.

Гестациялық кезеңде физиологиялық миокард гипертрофиясы дамиды – III триместрдің соңында миокард массасы 10-31%-ға артады және босанғаннан кейін тез бастапқы деңгейге оралады. Бір ұрықты жүктілікте босануға дейін ЛЖ жұмысы нормал жағдайларға жуықтайды, ал көп ұрықтыда ол жоғары күйде қалады. СӨ-ның ұлғаюы, қан шығарылу жылдамдығының артуы және ПТК-нің төмендеуі — гиперкинетикалық қанайналым түрінің негізгі белгілері. Мұндай қанайналым түрінде жүрек ең аз экономикалық режимде жұмыс істейді деп зерттеушілер есептейді, және компенсациялық мүмкіндіктер айтарлықтай шектеледі, әсіресе патология жағдайында.

АҚК (айналмалы қан көлемі) I триместрден бастап артады және 29-36-апталарда максимумға жетеді. Босанғанда АҚК -да әдетте өзгеріс болмайды, бірақ ерте босанғаннан кейін кішігірім төмендеу (10-15%) байқалады. Алайда жүрек-қан тамырлары аурулары бар әйелдерде ісіну және сұйықтықтың жиналуы салдарынан АҚК тамыр ішілік емес сұйықтықтың қанына құйылуы арқылы артуы мүмкін, бұл жүрек жетімсіздігіне, тіпті өкпе ісінуіне әкелуі ықтимал. Жатыр-плацента қанайналымы жедел тоқтағаннан және төменгі қуыс венаның қысымының жойылуынан кейін босану кезінде АҚК тез ұлғаяды, оны қалыпты жүрек шығаруымен өтінбейінше, жүрек әрдайым өте алмайды.\

Асқорыту алмасудың негізгі деңгейі және оттегі тұтыну айтарлықтай артады, босануға дейін бұл көрсеткіш бастапқы деңгейден 15-30% жоғары болады. Бұл ана мен ұрықтың метаболикалық қажеттіліктерінің артуы және ЖҚТЖ-ға түсетін жүктеме салдарынан. Ана организмнің оттегі тұтыну өсуі мен ұрықтың салмағы, сондай-ақ әртүрлі босану кезеңдері арасында тікелей тәуелділік бар. Босанудың басында оттегі тұтыну 25-30% артады, қысқарулар кезінде 65-100%, екінші кезеңде 70-85%, күш қолдану кезінде 125-155%-ға дейін көтеріледі. Жатырдың әрбір жиырылуымен жүрекке қосымша шамамен 300 мл қан келеді. Ерте босанғаннан кейінгі кезеңде оттегі тұтыну босануға дейінгі деңгейден 25% жоғары болып қалады. Босану және ерте босанғаннан кейінгі кезеңде оттегі тұтынудың күрт өсуі жүрек-қан тамырлары аурулары бар аналар үшін маңызды қауіп факторы болып табылады.

Ерте босанғаннан кейінгі кезеңде сол қарыншаның жұмысы жүктіліктің соңындағы деңгейге жуықтайды. Жүрекке қанның келуінің ұлғаюы, жатырдың өлшемінің кішіреюі, қанның тұтқырлығының артуы 3-4-күні жүрек жұмысының күшеюіне әкеледі. Бұл жүрек-қан тамырлары аурулары бар әйелдерде босану алдындағы, босанған кезіндегі және кейінгі кезеңдерде айналым жүйесінің декомпенсациясының даму қаупін тудырады.

ӘДЕБИЕТТЕР

1. Diagnostics and treatment of cardiovascular diseases during pregnancy. Russian guidelines. Russian Journal of Cardiology. 2013;(4s1):4-40. (In Russ.) DOI:10.15829/1560-4071-2013-4s1-4-40 (Диагностика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний при беременности. Российские рекомендации. Российский кардиологический журнал 2013;4(102), приложение 1: 1-40).
2. Ministry of Health of the Russian Federation (Ministry of Health of Russia). Clinical recommendations (Protocol). Prevention of venous thromboembolic complications in obstetrics and gynecology. Moscow, 2014. p. 32. Russian (Министерство здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России). Клинические рекомендации (Протокол). Профилактика венозных тромбозных осложнений в акушерстве и гинекологии. Москва; 2014. 32 с.)
3. Adamyan LV., Artymuk NV, Bashmakova NV, et al. Hypertensive disturbances during pregnancy, in parturition and postpartum period: Clinical recommendations (Proceedings of treatment)]. Moscow, 2016. p. 72. Russian (Адамян Л.В., Артымук Н.В., Башмакова Н.В. и др. Гипертензивные расстройства во время беременности, в родах и в послеродовом периоде. Клинические рекомендации (протоколы лечения). М.: 2016, 72 с).
4. Regitz-Zagrosek V, Blomstrom Lundqvist C, Borghi C, et al. ESC Guidelines on the management of cardiovascular diseases during pregnancy: the Task Force on the Management of Cardiovascular Diseases during Pregnancy of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2011;32:3147-97. DOI:10.1093/eurheartj/ehr218.
5. Hypertension in pregnancy: the management of hypertensive disorders during pregnancy. NICE Clinical Guideline. Published by the Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. London, 2011. 295 p. Vahanian A, Alfieri O, Andreotti F, et al. Guidelines on the management of valvular heart disease (version 2012). Eur Heart J. 2012 Oct;33(19):2451-96. DOI: 10.1093/eurheartj/ehs109.
6. Baumgartner H, Falk V, Bax JJ et al. 2017 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease. Eur Heart J. 2017 Sep 21;38(36):2739-2791. doi: 10.1093/eurheartj/ehx391.
7. Bates SM, Greer IA, Middeldorp S, et al. VTE, thrombophilia, antithrombotic therapy, and pregnancy. Chest. 2012;141:e691S-e736S. DOI: 10.1378/chest.11-2300.
7. American College of Obstetricians and Gynecologists, Hypertension in pregnancy. Report of the American College of Obstetricians and Gynecologists' Task Force on Hypertension in Pregnancy. Obstetrics and Gynecology. 2013; 122(5): 1122-31. doi: 10.1097/01.AOG.0000437382.03963.88.
8. Magee LA, Pels A, Helewa M, et al. Diagnosis, evaluation, and management of the hypertensive disorders of pregnancy. Pregn. Hypertens. 2014;4:105-45. DOI:10.1016/j.preghy.2014.01.003.
9. Lowe SA, Bowyer L, Lust K, et al. SOMANZ guidelines for the management of hypertensive disorders of pregnancy 2014. Aust N Z J Obstet Gynaecol. 2015 Oct; 55(5): e1-e29. DOI: 10.1111/ajo.12399.